

جامعة منوبة - تونس
المعهد العالي للتوثيق

المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات
دورية علمية محكمة

المدير المسؤول: د. خالد الحبشي
المدير المؤسس: د. عبد الجليل التميمي
رئيس التحرير: د. وحيد قدورة

الهيئة العلمية:

- د. خنساء مكادة الزغدي
- د. سلوى محمود
- د. رجاء فنيش دواس
- د. عبد المجيد بوعزة
- د. نجوى جراد

الهيئة الفنية والنشر:

- د. محمد ضيف الله
- أ. أنيس العيادي

قسم البيع والتبادل والمراسلات والتحرير على العنوان التالي:
المعهد العالي للتوثيق المركب الجامعي – 2010 منوبة، تونس الجمهورية التونسية
الهاتف: 216.71.601550 / 216.71.601050
الفاكس: 216.71.600200
البريد الإلكتروني: isd@isd.rnu.tn
موقع الواب: www.isd.rnu.tn
الرقم الدولي الموحد للدوريات: ISSN 0330-9274

ملاحظة: المقالات المنشورة في المجلة تعبر عن آراء محرريها وتقع تحت مسؤوليتهم

المطبعة: أمبريمار IMPRIMART